

EARTH SCIENCES

К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ФОНДА СКВАЖИН С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мамедов А.В.

*Доцент, Азербайджанский Государственный
Университет Нефти и Промышленности, Баку, Азербайджан*

Мамедов Р.М.

*Младший научный сотрудник,
НИИ «Геотехнологические Проблемы Нефти, Газа и Химия»,
Баку, Азербайджан*

Султанова А.В.

*Младший научный сотрудник,
НИИ «Геотехнологические Проблемы Нефти, Газа и Химия»,
Баку, Азербайджан*

Гурбанов П.Э.

*Азербайджанский Государственный
Университет Нефти и Промышленности, Баку, Азербайджан*

TO THE QUESTION OF REGULATION OF THE OPERATING MODES OF THE OPERATING FUND OF WELLS TAKING INTO ACCOUNT THE INTERACTION

Mammadov A.,

*Assistant professor,
Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan*

Mammadov R.,

*Junior Research Engineer,
Scientific Research Institute "Geotechnological Problems of Oil,
Gas and Chemistry", Baku, Azerbaijan*

Sultanova A.,

*Junior Research Engineer, Scientific Research Institute
"Geotechnological Problems of Oil, Gas and Chemistry", Baku, Azerbaijan*

Gurbanov P.

Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Широкое внедрение газлифтного способа извлечения углеводородов сопряжено с выбором оптимального режима работы скважин, целью которого является экономия рабочего агента, улучшение работы подъемника посредством реализации различных технологических мероприятий, что делает вопрос все более актуальным. Кроме того, эффективность разработки месторождений требует учета степени и характера взаимодействия между скважинами. Важным является локальный характер исследуемых технологических режимов отдельных скважин, что не отражает интегральное состояние системы «пласт-скважина» в целом и, как следствие, приводит к неустойчивости технологических режимов[1].

ABSTRACT

The widespread introduction of the gas-lift method of extracting hydrocarbons is associated with the choice of the optimal well operation mode, the purpose of which is to save the working agent, improve the operation of the lift through the implementation of various technological measures, which makes the issue more and more relevant. In addition, the efficiency of field development requires taking into account the degree and nature of the interaction between wells. Important is the local nature of the studied technological modes of individual wells, which does not reflect the integral state of the "reservoir-well" system as a whole and, as a result, leads to instability of technological modes [1].

Ключевые слова: Взаимодействие скважин, режимы работы газлифтных скважин, самоорганизация скважин, фрактальность.

Keywords: Well interaction, gas-lift well operation modes, well self-organization, fractality.

Введение

Обычно взаимодействие между скважинами рассматривается на основе линейных соотношений между депрессиями и дебитами скважин с использованием коэффициентов взаимовлияния. Однако

на практике в большинстве случаев такой подход не находит применения в связи с нелинейностью характеристики скважин (подъемников).

Нелинейность характеристики скважины может определяться как способом эксплуатации, так и

условиями подъема жидкости в насосно-компрессорных трубах. Так, например, при газлифтном способе добычи нефти имеет место нелинейная связь между расходом и давлением, в результате чего зависимость перепада давления от дебита имеет более одной экстремальной точки [1]. Изменение способа эксплуатации или технологических параметров работы скважин приводит к изменению характера взаимодействия между ними, который наиболее сильно проявляется по причине нелинейности взаимодействия между скважинами [2].

Методы исследования

Для анализа характера взаимодействия между скважинами рассмотрим характеристику газлифтной скважины в простейших условиях идеального подъемника более подробно. Такое допущение, с одной стороны, качественно отвечает поставленной задаче, с другой — позволяет качественно оценить влияние технологических параметров на характер взаимодействия между скважинами.

Определим зависимость забойного давления p_3 в газлифтной скважине от дебита жидкости. Для упрощения задачи принимаются следующие допущения, которые справедливы для идеального подъемника:

а) процесс подъема жидкости считается изотермическим, т. е.

$$pV_{\Gamma} = p_0V_{\Gamma 0} \quad (1),$$

где индекс 0 соответствует нормальным условиям; p и V — давление и объем газа;

б) проскальзыванием газа относительно жидкости и малой величиной удельного веса газа по сравнению с удельным весом жидкости пренебрегаем, т. е. предполагается, что удельный вес газожидкостной смеси, поступающей в скважину через рабочий клапан

$$\gamma_{см} = \gamma_{ж} (1 - \phi) \quad (2)$$

Здесь $\gamma_{ж}$ - удельный вес жидкости;

ϕ - объемное газосодержание в данном сечении;

в) кроме того, пренебрегаем выделяющимся из нефти газом по сравнению с расходом рабочего агента;

г) гидравлические сопротивления по сравнению с давлением столба газированной смеси в скважине также не учитываются. Для каждой точки по стволу скважины давление меняется с изменением величины столба смеси следующим образом:

$$dp = \gamma_{см} dh \quad (3)$$

Учитывая принятые допущения, получим

$$dp = \gamma_{ж} \frac{Q_{ж}}{V_{\Gamma} + Q_{ж}} dh = \frac{\gamma_{ж} dh}{1 + q \frac{p_0}{p}}, \quad (4)$$

$q = \frac{V_{\Gamma}}{Q_{ж}}$ - удельный расход закачиваемого рабочего агента.

После разделения переменных, интегрирования в пределах от устья до точки ввода газа H

$$p_n - p_y + qp_0 \ln \frac{p_n}{p_y} = \gamma_{ж} \Delta h \quad (5)$$

где Δh - высота столба от точки ввода газа до устья скважины.

Учитывая, что $p_3 - p_y + p_n + \gamma_{ж} h$, где $\gamma_{ж} h$ - постоянная величина веса столба жидкости высотой от забоя до точки ввода газа; p_y - заданное устьевое давление, изменение забойного давления определяется только поведением решения p_n уравнения (5). Имея ввиду, что p_n неявно зависит от $Q_{ж}$, определяется характер этой зависимости.

Продифференцируем (5) по $Q_{ж}$

$$\frac{dp_n}{dQ_{ж}} + q \frac{p_0}{p_y} \frac{dp_n}{dQ_{ж}} + p_0 \ln \frac{p_n}{p_y} \frac{dq}{dQ_{ж}} = 0 \quad (6)$$

или

$$\frac{dp_n}{dQ_{ж}} \left(1 + q \frac{p_0}{p_n} \right) = -p_0 \frac{p_n}{p_y} \frac{dq}{dQ_{ж}} \quad (7)$$

Левая часть (7) — величина положительная,

$p_0 \ln \frac{p_n}{p_y}$ - также больше нуля, следовательно, изменение p_3 с изменением $Q_{ж}$ определяется пове-

дением $\frac{dq}{dQ_{ж}}$. Ввиду того, что на графике зависимости q от $Q_{ж}$ на левой, падающей ветви

$\frac{dp}{dQ_{ж}} > 0$, а на правой, возрастающей - $\frac{dp}{dQ_{ж}} < 0$

, с учетом знака зависимость p_3 от $Q_{ж}$ можно качественно представить в виде кривой с экстремумом, которая аппроксимируется квадратным трехчленом. Максимум зависимости $p_3(Q_{ж})$ соответствует в принятой модели минимуму зависимости $q(Q_{ж})$.

Примем систему двух взаимодействующих добывающих скважин

$$\begin{cases} \Delta p_1 = a_{11}Q_1 + a_{12}Q_2 \\ \Delta p_2 = a_{21}Q_1 + a_{22}Q_2 \end{cases} \quad (8)$$

Для упрощения рассматривается взаимодействие газлифтной скважины со скважиной, эксплуатируемой механическим способом. Таким образом, для газлифтной скважины можно записать

$$\Delta p_1 = a_1 + b_1Q - c_1Q^2, \text{ где } a_1, b_1, c_1 > 0 \quad (9)$$

После подстановки (9) в (8) получим

$$\begin{cases} a_1 + b_1Q_1 - c_1Q_1^2 = a_{11}Q_1 + a_{12}Q_2 \\ \Delta p_2 = a_{21}Q_1 + a_{22}Q_2 \end{cases} \quad (10)$$

Исключая из первого уравнения системы (10) $Q_1, Q_2 = \frac{\Delta p_2 - a_{21} Q_1}{a_{22}}$, получим квадратное уравнение относительно Q_1 :

$$c_1 Q_1^2 + \left(a_{11} - b_1 - \frac{a_{12} a_{21}}{a_{22}} \right) Q_1 + \frac{a_{12} \Delta p_2 - a_1}{a_{22}} = 0 \quad (11)$$

В случае, когда уравнение (11) не имеет действительных решений, т. е. работа системы рассмотренных скважин носит нестационарный характер.

$$\left(-b_2 + a_{11} - \frac{a_{12} a_{21}}{a_{22}} \right)^2 < 4c_1 \left(\frac{a_{12} \Delta p_2 - a_1}{a_{22}} \right) \quad (12)$$

В этих условиях, например, если соседняя взаимодействующая с исследуемой газлифтной скважиной скважина имеет неустойчиво-колебательный режим, то это снижает надежность установки и уменьшает межремонтный период. Исходя из сказанного, можно проводить анализ различных технологических условий. Так, например, неравенство

(12) выполняется при достаточно больших значениях параметра c_1 . Увеличение параметра c_1 , соответствует снижению удельного расхода газа.

На рис.1 приведены временные ряды замеров дебита, характерные для большинства газлифтных скважин морских нефтяных месторождений [5]. Как правило, графики таких временных рядов оказываются фрактальными [3, 4]. В количественном выражении такие кривые можно охарактеризовать размерностью Хаусдорфа D , показателем Херста, корреляционной размерностью и другими фрактальными характеристиками. При этом во всех рассмотренных случаях неэффективная ветвь характеризуется уменьшением показателя H . Интервал изменения показателя Херста для эффективной ветви $0.7 < H < 0.8$ характерен для природных процессов, подверженных самоорганизации. Таким образом, показатель Херста может быть использован при диагностировании изменения режима работы газлифтной скважины по текущим данным нормальной эксплуатации и при учете динамического развития системы «скважина-пласт» [6].

Рис. 1. Динамика производительности работы скважин, характерная для морских месторождений

Выводы

1. Путем снижения удельного газосодержания различными методами, такими как применение ПАВ, диспергаторов и т. п. (что в (12) соответствует возрастанию c_1), т. е., улучшая характеристики газлифтной скважины, можно нарушить устойчивую работу системы скважин даже в том случае, когда изменение режима работы газлифтной скважины происходит в группе взаимодействующих с ней и между собой скважин с устойчивыми линейными характеристиками.

2. При анализе работы газлифтной скважины предлагается учитывать динамическое развитие системы «скважина-пласт», т.е. возможности НКТ и термобарическое состояние призабойной зоны пласта.

3. Процессы взаимодействия и самоорганизации скважин приводят к необходимости системного подхода к выбору и регулированию технологических режимов и введению обобщенных оценок работы группы взаимодействующих скважин.

4. Анализ экспериментальных и промысловых исследований показывает, что временные ряды замеров дебита жидкости газлифтных скважин $Q(t)$, снятые при работе на неэффективной (нисходящей) ветви регулировочной кривой $Q = Q(V)$, обладают фрактальными характеристиками, которые существенно отличаются от фрактальных характеристик временных рядов замеров, снятых на эффективной (восходящей) ветви. Это может быть связано с потерей устойчивости стационарного режима работы скважин при излишнем увеличении расхода рабочего агента и, как следствие, изменением состояния системы «скважина-пласт».

Литература

1. Мирзаджанзаде А.Х., Филиппов В.П., Аметов И.М. Системные методы в нефтедобыче. М, Техника, 2002, -163 стр.

2. Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.Н., Бахтизин Р.Н. Моделирование процессов нефтегазодобычи, Москва, Ижевск, 2004г, -318стр.

3. Шрёдер М. Фракталы, хаос, степенные законы, Москва, 2001г. -528стр

4. Федер Е. «Фракталы», Москва, Мир, 1991 г.

- 258стр.

5. Мирзаджанзаде А.Х. и др. Фрагменты разработки морских нефтегазовых месторождений. Баку, МВНА, 1997 г, - 408 стр.

6. Мамедов А.В., Нагиев А.М. Оценка потенциальных возможностей энергетической системы «пласт-скважина». Транспорт и Хранение Нефтепродуктов и Углеводородного Сырья. ISSN 0131-4270. Москва, №1, 2015, с.37-42